

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдулаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхураевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Хамидовна Муртазаева ЖЕНСКАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ УЗБЕКСКОГО МЕНТАЛИТЕТА.5	
2. Naim Xalimovich Oblomurodov O‘ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA ATROF-MUHIT VA EKOLOGIYA HUQUQLARIGA OID KAFOLATLAR.....11	
3. Манзура Муталибовна Аминова ИЛК УЙҒОНИШ ДАВРИ ШАКЛЛАНИШИДА ЎРТА ОСИЁ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.16	
4. Xamdani Xamidjanovich Matyakubov QUYI AMUDARYO HUDUDIDA URUG‘CHILIK TUZUMINING PAYDO BO‘LISHI MUAMMOSI VA UNING TARIXSHUNOSLIK MASALALARI TAHLILI.....25	
5. Shahzoda Shavkatjon qizi Yigitaliyeva XONZODABEGIM VA UNING TEMURIYLAR DAVLATIDA TUTGAN O‘RNI.....31	
6. Usmonbek Karimovich Nishonov UMARSHAYX MIRZONING SIYOSIY FAOLIYATI.....35	
7. Nurali Ollomurodov SURXONDARYO VA QASHQADARYO VILOYATLARIDA AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASH SOHASIDAGI MUAMMOLARI TAHLILI (XX ASRNING 50-60 YILLARI MISOLIDA).....40	
8. Мафтунахон Юлдашевна Рузикулова МАРКАЗИЙ ФАРҒОНАНИНГ СУҒОРИЛИШИ ТАРИХИГА ДОИР МАНБАЛАР ТАҲЛИЛИ.....44	
9. Малика Саидмуродова ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (1991-2023 гг.).....53	
10. Nargiza Sodiqova ISMOILBEK GASPIRINSKIYNING “TURKISTON SAYOHATLARI” ASARIDA BUXORO TARIXI MASALALARI.....59	
11. Nodira Odiljonovna Toliboyeva O‘ZBEKISTONDA TA’LIM TIZIMIDA OLIB BORILAYOTGAN DAVLAT SIYOSATIDAGI O‘ZGARISHLAR.....64	
12. Nodira Ibragimovna Xasanova MA’NAVIYATNING TARIXIY ILDIZLARI.....70	
13. Зиёдулла Тоирович Холбоев ҚАЛИЯТЕПА ШАҲАР ЁДГОРЛИГИНИНГ МУДОФАА ТИЗИМИ.....73	
14. Farhod Jumaboyevich Hojiyev O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR SIYOSATI: TARIX VA BUGUN.....82	

Nurali Ollomurodov,
Denov tadbirkorlik va pedagogika
instituti o'qituvchisi
n.ollomurodov.dtpi.uz

**SURXONDARYO VA QASHQADARYO VILOYATLARIDA AHOLINI UY-JOY
BILAN TA'MINLASH SOHASIDAGI MUAMMOLARI TAHLILI (XX ASRNING 50-60
YILLARI MISOLIDA)**

For citation: Nurali Ollomurodov. ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF PROVIDING HOUSING TO THE POPULATION IN THE SURKHANDARYA AND KASHKADARYA REGIONS (IN THE CASE OF THE 50-60S OF THE 20TH CENTURY). Look to the past. 2024, Special issue 2, pp.40-43

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14610057>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Sovet davrining XX asrning 50-60 yillarida Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida qishloq aholisining aholini uy-joy bilan ta'minlash va kommunal sharoitlarini yaxshilash borasida qator ishlari hamda yo'l qo'yilgan xato va nuqsonlar yuzasidan birlamchi manbalar asosida tahliliy fikrlar bayon qilingan.

Dunyo miqyosida O'zbekistonning ijtimoiy tarixi, sovet mafkurasining jamiyat rivojiga ko'rsatgan salbiy oqibatlari, o'lkadagi iqtisodiy o'zgarishlar, sovet davrida o'lkadagi ijtimoiy hayot va u bilan bog'liq muammolar, janubiy hududlardagi demografik holat, urbanizatsiya jarayonlari kabi muammolar ustuvor mavzular sifatida keng o'rganilmoqda.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy soha, qishloq xo'jaligi, turar joy, manfaatdorlik, samaradorlik, ijtimoiy himoya, kolxoz, sovxoz, markaz.

Нурали Олломурадov,
преподаватель Деновского института
предпринимательства и педагогики
n.ollomurodov.dtpi.uz

**АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ И КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
(НА ПРИМЕРЕ 50-60-Х ГОДОВ XX ВЕКА)**

АННОТАЦИЯ

В данной статье в 50-е и 60-е годы XX века в советский период сельским жителям Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей было предоставлено жилье и улучшены жилищно-коммунальные условия.

Социальная история Узбекистана на глобальном уровне, негативные последствия советской идеологии на развитие общества, экономические изменения в стране,

общественная жизнь в стране в советское время и проблемы, связанные с ней, демографическая ситуация в южных регионах. В настоящее время в качестве приоритетных тем широко изучаются такие проблемы, как процессы урбанизации.

Ключевые слова: Социальная сфера, сельское хозяйство, жилье, интерес, эффективность, социальная защита, колхоз, совхоз, центр.

Nurali Ollomurodov,
Lecturer at the Denov Institute
entrepreneurship and pedagogy
n.ollomurodov.dtpi.uz

ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF PROVIDING HOUSING TO THE POPULATION IN THE SURKHANDARYA AND KASHKADARYA REGIONS (IN THE CASE OF THE 50-60S OF THE 20TH CENTURY)

ABSTRACT

In this article, in the 50s and 60s of the 20th century during the Soviet period, the rural residents of Surkhandarya and Kashkadarya regions were given housing and improved communal conditions.

The social history of Uzbekistan at the global level, the negative consequences of the Soviet ideology on the development of society, economic changes in the country, social life in the country during the Soviet era and problems related to it, demographic situation in the southern regions, problems such as urbanization processes are widely studied as priority topics.

Index Terms: Social sphere, agriculture, housing, interest, efficiency, social protection, collective farm, state farm, center.

1. Dolzarbligi:

Xalqimiz bosib o'tgan ko'p ming yillik tarixni xolisona tarzda milliy istiqloq g'oyalari asosida yoritish tarix fanining bugungi kundagi asosiy vazifalaridan biri sanaladi. Bu borada amalga oshirilishi lozim bo'lgan asl tamoyillarni anglab olish va tarixga yangicha nazar bilan yondashishda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek "Hamma o'z tarixini ulug'laydi. Lekin bizning mamlakatimizdagidek boy tarix, bobolarimizdek buyuk allomalar hech qayerda yo'q. Bu merosni chuqur o'rganishimiz, xalqimizga, dunyoga yetkaza bilishimiz kerak". O'zbekiston Respublikasi o'z mustaqilligiga erishgach, zamonaviy davlatchilik tizimini barpo etish va rivojlantirishga alohida e'tibor qaratdi.

Dunyo miqyosida O'zbekistonning ijtimoiy soha va kommunal xo'jaligi tarixi, sovet mafkurasining jamiyat rivojiga ko'rsatgan salbiy oqibatlari, o'lkadagi iqtisodiy o'zgarishlar, sovet davrida o'lkadagi ijtimoiy hayot va u bilan bog'liq muammolar, janubiy hududlardagi demografik holat, urbanizatsiya jarayonlari, uy-joy, ijtimoiy sohadagi islohotlarning natijalari kabi muammolar ustuvor mavzular sifatida keng o'rganilmoqda. Tadqiqotlar natijalari bu masalalar yuzasidan tegishli xulosalar chiqarish hamda ilmiy-nazariy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar tufayli Surxon vohasida sovet hokimiyati davrida kommunal xo'jaligi sohasidagi ishlarni amalga oshirish jarayonida uy-joy, qadriyatlarini mafkuraviy jihatdan kamsitilganligini tarixiy manbalarga tayangan holda o'rganish dolzarb masalalardan biridir.

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Maqola umum qabul qilingan tarixiy metodlar – tarixiylik, ilmiylik, qiyosiy-mantiqiy tahlil, ketma-ketlik, xolislik tamoyillari asosida yoritilgan bo'lib, unda XX asrning 50-yillarida Respublikaning janubiy hududlari qishloq aholisining qishloq aholisining aholini uy-joy bilan ta'minlash hamda yo'l qo'yilgan xato va nuqsonlar yuzasidan birlamchi manbalar asosida tahliliy fikrlar bayon qilingan. Bu borada asosiy manba sifatida Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlari davlat arxivi materiallaridan keng foydalanilgan.

3. Tadqiqot natijalari:

Urushdan keyingi yillarda respublika iqtisodiyotining barcha tarmoqlari sezilarli darajada rivojlanib bordi. Natijada aholining moddiy turmush sharoiti ham ancha yaxshilanib, ijtimoiy muammolari hal qilina boshladi. Endigi asosiy vazifa urushning butun og'irligini yelkasiga olgan xalqning turmushini farovonlashtirish, ishchilar, xizmatchilar, injener-texnik xodimlar va ularning oilalarga moddiy va maishiy xizmat ko'rsatishni yaxshilash zarur edi. Ayniqsa, uy-joy qurilishi, mavjud uy-joy fondlarini ta'mirlash zarurati shu davrning dolzarb vazifalardan biri edi.

Xususan, shu davrda janubiy oblastlarining shahar aholisini uy-joy bilan ta'minlash masalasida ham anchagina ishlar amalga oshirildi.

O'zbekiston SSR Oliy Sovetining 1946-yil 30-avgustda bo'lib o'tgan VIII sessiyasida aholini uy-joy bilan ta'minlash yuzasidan aniq dasturlar belgilab olindi. Xususan, uy-joy muammosini hal qilish uchun katta miqdorda mablag' ajratildi, qolaversa, uy-joy qurish uchun korxonalarda alohida jamg'armalar tashkil etildi. O'zbekiston hukumati uy-joy qurish uchun 1946-yilga nisbatan 1947-yilda 1,5 baravar ko'p mablag' ajratdi.

Sovet davrining 50-60- yillarida aholini uy-joy bilan ta'minlash va kommunal sharoitlarini yaxshilash borasida qator ishlar amalga oshirildi. Masalan, Ittifoq bo'yicha 1951-1955-yillarda 240,5 mln. kv. metr uy-joy qurilgan bo'lsa, 1966-1970-yillarda bu ko'rsatkich 518,5 mln kv. metrni tashkil etdi.

1951-1955-yillarda O'zbekistonda jami 2158 ming kv.m. turar-joy maydoni qurilgan bo'lsa, shundan 331 ming kv.m. davlat va kooperativ tashkilotlari hisobidan, 487 ming kv.m. ishchi va xodimlar hisobidan, 1340 ming kv. m. kolxozchilar va qishloq ziyolilari hisobidan bunyod etildi. Tadqiqot tahlillari shuni ko'rsatadi-ki, qurilgan turar-joy maydonlarining ko'pchiligi yakka tartibda bunyod etildi. Ammo, o'z kuchi bilan uy qurgan kishilar xususiy mulk egasi sifatida tanqidga va qarshilikka uchrab, qurilish materiallarini topishda qator qiyinchiliklarga duch keldilar. O'zbekiston janubiy viloyatlarida turar-joy qurilishi bo'yicha davlat rejasining uzluksiz bajarilmay kelishi, hukumat darajasida aholini uyjoy bilan ta'minlash masalasiga jiddiy e'tibor berilmaganligi tufayli, bu hududda 1 kishiga turar-joy maydonining to'g'ri kelish ko'rsatkichi Ittifoq ko'rsatkichidan ancha orqada edi.

Viloyatdagi G'uzor, Dehqonobod va Qarshi tumanlarida aholini uy-joy bilan ta'minlash qoniqarsiz ahvolda bo'lib, har bir kishiga 2-3 kv.m. dan uy-joy to'g'ri kelar edi. Shahrisabz shahar davlat turar-joy fondi asosan 20-yillarda bunyod etilgan bo'lib, 1937-1957 yillar davomida shaharda turar-joy qurilishi uchun mablag' ajratilmadi.

1957-yil 30-iyulda sovet hukumatining "SSSRda turar-joy qurilishini rivojlantirish to'g'risida" gi qarori qabul qilindi. Mazkur qarorda sobiq Ittifoqda 10-12 yil ichida aholining turar-joyga bo'lgan talabi to'la qondirilishi nazarda tutilgan. Shuningdek, 1956-1960-yillarda mamlakat miqyosida turar-joy qurilishini 215 mln. kv.m. ga yetkazish rejalashtirilgan edi. O'zbekistonda esa bu davrda davlat hisobidan 3,9 mln. kv.m. yakka tartibda 3,0 mln. kv.m. turar-joy qurilishi rejalashtiriladi. Ta'kidlash joizki qaror ijrosini ta'minlash yuzasidan O'zbekistonda ham muayyan ishlar olib borildi. Markaz topshirig'ini bajarish maqsadida 1957-yil 2-sentyabrda respublikada turar-joy qurilishini rivojlantirish to'g'risida maxsus qaror ham qabul qilindi.

Qarorda shuningdek, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yiliga 6 mln. dona pishiq g'isht ishlab chiqaradigan 4 ta g'isht zavodi qurish ham rejalashtirildi. Ammo, mazkur qaror ijrosi joylarda to'la ta'minlanmadi.

50-yillarning ikkinchi yarmidan boshlab Surxondaryo viloyatida uy-joy qurilishi masalasida nisbatan o'sish kuzatiladi, qurilgan turar-joy maydonlarining asosiy qismi esa yakka tartibda bunyod etildi. Masalan, viloyatda 1957-yilda bunyod etilgan 3719 ming kv.m. turar-joy maydonining bor-yo'g'i 641 ming kv.m. davlat hisobidan qurildi. Shuningdek, 1959-1965-yillarda Surxondaryo viloyatida jami 23627 ming kv.m. turar-joy maydoni bunyod etilib, shuning 8991 ming kv.m. davlat hisobiga, 4759 ming kv.m. ishchi va xizmatchilar mablag'iga, 9879 ming kv.m. kolxozchilar va qishloq ziyolilari hisobiga to'g'ri keldi.

1959-yildan boshlab respublikada shaxsiy uy-joylarni qurish ishlari kamaya boshladi. Chunki shu yildan boshlab, ayrim sabablarga ko'ra respublikaning Toshkent, Sirdaryo, Farg'on,

Andijon, Qashqadaryo va Surxondaryo oblastlarining shaharlarida shaxsiy uy-joy qurilish ishlari taqiqlandi. 1960 yilga kelib shaxsiy uy-joylarning qurilishi keskin kamayib ketganligi yaqqol sezilib qoldi.

4.Xulosalar:

XX asr 60-yillarining ikkinchi yarmida ham O‘zbekistonda turar-joy qurilishi yildan-yilga o‘sib borgan bo‘lsa-da, ammo aholining bu sohaga bo‘lgan talabini qondira olmadi. O‘zbekistonda aholining yillik o‘sishi yuqori bo‘lganligi bois yildan-yilga turar joylarga bo‘lgan ehtiyoj oshib bordi. Shu sababli ham Janubiy oblastlarning markaziy shaharlarida ko‘p qavatli uylar bunyod etilgan butun-butun mikrorayonlar paydo bo‘ldi. Ishchi xizmatchilarning shaxsiy uy-joy qurish tashabbusini bu tarzda bo‘g‘ib qo‘yilishi tufayli shaharlarda aholini uy-joy bilan ta‘minlashda jiddiy muammolar vujudga keldi.

Iqtiboslar/ Сноски/ References:

1. O‘z MA 1619-fond, 13-ro‘yxat 381-ish, 287-varaq (Oz NA Fund 1619, List 13, Case 381, Sheet 287)
2. Surxondaryo viloyati davlat arxivi. 446-fond, 1-yozuv, 47-ish, 16-varaq (State archive of Surkhandarya region. Fund 446, record 1, case 47, sheet 16).
3. Surxondaryo viloyati davlat arxivi. 446-fond, 1-ro‘yxat 39-ish, 132-38-varaqlar (State archive of Surkhandarya region. Fund 446, List 1, Case 39, Sheets 132-38).
4. Qashqadaryo viloyati Davlat arxivi. 150-jamg‘arma, 1-ro‘yxat, 4-ish, 13-varaq. (State archive of Kashkadarya region. Fund 150, list 1, case 4, sheet 13.)
5. Pardaev T.R. O‘zbekistonning janubiy hududlarida ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayot (1945-1991 y.)– Tarix fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan diss. Termiz, 2021. 95-bet. (Pardaev T.R. Socio-economic and cultural life in the southern regions of Uzbekistan (1945-1991) - Dissertation submitted for the degree of Doctor of History (DSc). Termiz, 2021. p. 95.)
6. Ochilov F. XX asrning 50-60 yillarida O‘zbekistonning ijtimoiy ahvoli va muammolari (Qashqadaryo va Surxondaryo oblastlari misolida). Tar. Fan. Nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. Toshkent, 2011. 105-bet. (Ochilov F. Social situation and problems of Uzbekistan in the 50-60s of the 20th century (in the example of Kashkadarya and Surkhandarya regions). Tar. Science. Dissertation written for the candidate's degree. Tashkent, 2011. 105 p.)
7. Tursunov S., Pardaev T. va boshq. O‘zbekiston tarixi va madaniyati. Surxondaryo etnografiyasi. – Toshkent, 2006. (Tursunov S., Pardaev T. et al. History and culture of Uzbekistan. Ethnography of Surkhandarya. - Tashkent, 2006.)
8. Bobojonova D. O‘zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar (70-80 yillar misolida). – Toshkent: “Sharq”. 1999. (Bobojonova D. Socio-economic relations in Uzbekistan (the example of the 70-80s). - Tashkent: "Sharq". 1999.)
9. Alimov I., Rajabov Q. O‘zbekistonda ijtimoiy-siyosiy inqirozning kuchayishi va iqtisodiy turg‘unlik (1971-1985 yy) // O‘zbekiston Respublikasi. – Toshkent, 2006. 182-184-bet. (Alimov I., Rajabov Q. Increasing socio-political crisis and economic stagnation in Uzbekistan (1971-1985) // Republic of Uzbekistan. - Tashkent, 2006. pp. 182-184.)
10. Akbarov J. Qishloq aholisi turmush darajasining ko‘tarilishi. – Toshkent, 1988. (Akbarov J. Raising the standard of living of rural residents. - Tashkent, 1988.)

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000